

ВЛИЯНИЕТО НА ТУРИЗМА ВЪРХУ НЯКОИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК/ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РИЛА“

Инж. Николина Георгиева

„Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората при БАН –
София, България

e-mail: nina_g@mail.bg

Даниел Димитров

специалност „Организация и управление на туристическото обслужване“, Колеж по
туризъм - Благоевград, България

Въведение

Понятието туризъм произлиза от думата tour (обиколка). Това е временно пътуване на човек от мястото на домуване до места за развлекателни, медицински, образователни, физически и спортни, професионални, делови, религиозни и за други цели. Човекът който извършва туризъм е турист. Съвременният туризъм се заражда през XIX век в Западна Европа, като първоначално е по-развит в индустриализиращи се страни като Обединеното кралство, Франция, Швейцария и други. След Втората световна война става масово социално-икономическо явление. Развива се с високи темпове и има социално и икономическо измерение. Основател на българския туризъм е българският писател и общественик Алеко Константинов. На територията на Национален парк „Рила“ туризмът се свежда основно до пешеходен (планински), културен и риболовен туризъм. Туризмът в Национален парк „Рила“ и в защитената зона може да се практикува както през лятото, така и през зимата. Национален парк „Рила“ дава възможност и за алпинизъм. Рила е една от най-обширните и атрактивни планини от гледна точка на екстремни, спортни занимания. Национален парк е обект на интерес на най-първо място за нашите алпинисти, със своите 18 на брой върха с височина над 2700 м. Сред всички тях един връх изпъква по значимост и това учудващо не е първенецът на планината и на Балканите, връх Мусала. Мальовица, кръстен на Мальо войвода, е по-острият и страховит връх, превърнал се в символ на българския алпинизъм. По голямата част от планината Рила е включена, ато защитена територия в Национален парк „Рила“. Цялата територия на Национален парк „Рила“ е защитена зона от Европейската мрежа Натура 2000 . Рила е най-големият Национален парк в България и включва територията на 4 природни резервата – Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър и Скакавица. Паркът респективно зоната се характеризира със скалисти върхове, дълбоки долини, ледникови езера и гъсти гори, които са дом на различни диви животни, включително кафяви мечки, вълци, диви кози и др.

Изложение

Със своето великолепие и изящество Национален парк „Рила“ държи много рекорди за природни феномени не само в България, а и на Балканския полуостров. Ето и някои от тях:

- Връх Мусала (2925,40 м) – най-висок на Балканския полуостров
- Леденото езеро – най-високо разположеното езеро на Балканския полуостров – 2709 м
- Езеро Окото – най-дълбокото ледниково езеро на Балканите – 38 м
- Езерото Близнака е с най-голяма дължина

- Река Искър – извира от Рила, най-дългата изцяло българска река – 340 км
- Марица е най-дългата река на Балканския полуостров (524,6 км).
- Ледниковата долината на река Бели Искър – е най-дълбоката долина
- Водопад Скакавица най-високия в Национален парк Рила.
- Част от главният вододел на България и Блаканите, който разделя водите нареките, ивличащи се в Черноморска отточна област и Беломорска отточна област минава през Национален парк „Рила“
 - В резерват „Парангалица“ се опзват най-старите смърчови гори в Европа
 - Хижа Скаквица е първата високопланинска хижа в България
 - Хижа Иван Вазов се намира на 2300 м н. в., което я прави най-високо разположената хижа в България и една от най-високо разположените на Балканския полуостров.

Изключително впечатляващо предимство за Националния пак са топлите минерални извори в населените места около планината. Те са свързани предимно с дълбоките разломни структури на земната кора. В подножието на планината извират горещи минерални извори, най-известният от които се намира в гр. Сапарева баня. Водата изскача във вид на гейзер с максимална температура от 101,4°C. Минерални извори има почти във всички населени места около планината – Долна баня, Костенец, момин проход, Белово, Якоруда, Долни Осеново, Благоевград, Слатино и Дупница.

На територията на Национален парк “Рила” са разположени 17 хижи и 4 заслони.

Рила и Национален парк „Рила“ винаги са привличавали със своята величественост, красота и тайнственост. Турситическите маршрути са многобройни, освен маркираните летни и зимни туристически маршрути в Национален парк „Рила“ има изградени и екопътеки, даващи възможност на посетителите да се запознаят с голямото видово многообразие на растителни, животински, гъбни видове, както и на впечатляващ ландшафт. Всеки един от тези туристически маршрути притежава своят уникален чар и приказност. В Рила има над 1000 км маркирани туристически маршрути, които са с различни трудности и с възможност за планински и приключенски туризъм.

За да бъде опазена природата на Национален парк „Рила“ е необходимо да се работи за развитие на устойчив туризъм, който е насочен основно към формиране на култура в съзнанието на туристите, насочена към опазване на природните и антропогенни ресурси. Понятието за устойчивост на туризма е еволюция, която интегрира интересите на посетителите (туристи) с тези на представителите на общността-домакини. Устойчивият туризъм, предполага оптимално и икономично използване на ресурсите, както и с тяхното опазване и рационално, екологосъобразно използване. Устойчивото развитие на планинския туризъм, представлява организиране на специализиран вид туризъм, който се съобразява напълно с настоящите и бъдещи икономически, социални и екологични въздействия върху планинската природна среда и е насочен основно към посрещане на нуждите на туристите и въздействието, което те и туристическите бази в планинските райони, оказват върху околната среда. Възможностите за развитие на устойчив планински туризъм и успешни управленски практики, свързани с него са приложими към всички форми на туризъм. По-голяма част от горите в Национален парк „Рила“ са вековни, което дава възможност на посетителите както да се запознаят с различните дървесни видове, така и да се насладят на мощните им стволоче и корони. Природните ресурси на парка са съсредоточени в уникалните пейзажи и богатото биоразнообразие. От

това можем да направим извода, че богатството на парка с всички видове и категории природни ресурси го прави много подходящи за развитие на устойчив туризъм. Богатството на природни дадености в планинския регион е добра възможност за развитие на парка и населените места около него. Устойчивият планински туризъм е важен за поведението на туристите и туристическия бизнес към природното и културно богатство на Национален парк „Рила“. Той е източникът на основен доход за голяма част от малките планински предприемачи, предлагащи настанителна база и посрещачи малки туристически групи. Благодарение на което би се съхранил българският дух, природните и културни ресурси с които паркът разполага. За жалост в не снежните месеци летният планински туризъм е заплаха за био и ландшафтно разнообразието на Национален парк „Рила“, тъй като посетителите оставяйки свият отпечатък върху тревостоя за да стигнат до планинския обект, който те са си фиксирани, утъпквайки тревата, те предизвикват разкъсване на тревния чим, а от там и на почвените частици. По този начин предизвикват ерозия. Това е така наречената механична (физическа) ерозия. Обикновено, физическата ерозия настъпва най-бързо на стръмни терени и скоростта може да зависи от някои климатични свойства като количеството доставена вода (от дъжд), бури, скорост на вятъра, или атмосферна температура (лавини).

За устойчивия туризъм основен въпрос е опазване и възстановяване на природната среда. Почвата като основен компонент на средата е обект на особено внимание по няколко съображение. Процесът на почвообразуване е изключително бавен, а на регресия – унищожаване на почвата е много бърз. Веднъж унищожена почвата губи своята възпроизвеждаща способност. Голяма част от територията на Национален парк „Рила“ е изградена от неустойчиви на ерозия седиментни скали, което създава нестабилност на склоновете. Значителна е ролята на растителността за отсъствието или наличие на ерозия. Човек влияе много силно върху растителността, както за нейното активизиране така и за нейното унищожаване. Сюрел казва, че гората пречи за формирането на порои, а нейното унищожение отприщва поройната стихия. Влошеното състояние на растителната покривка от неправилна антропогенна намеса е основна причина за ерозия. За да може Дирекция на парка да оцени ефекта на ерозия върху територията на парка са необходими задълбочени проучвания и анализи. За да се направи оценка на ерозията в даден участък е необходимо да се отчете количеството ерозирана почва, като параметър за площта ерозия. Поради липса на човешки капитал към настоящият момент Дирекция изпълнява мониторинг на нарушени природни местообитания, като се отчита процент загуба на тревостой или процент оголени от тревостой участъци. Туристическата пътека се разделя на пробни площадки, които се залагат през около 500 м. Пробните площадки са с площ от 5 до 20 кв. м, в зависимост от терена. Площадките са постоянни за дълъг период за да се отчете ефекта от антропогенния натиск по дължината на туристическата пътека. Към настоящият момент не е анализирана загубата на видове и природни местообитания в резултат на лавини. Да се отчете площта на естествено затревяване или загуба на тревостой е необходим дългосрочен мониторинг. При този анализ изключително важно е както типа почва, нейната дебелина, така и вида скална основа. Необходим е анализ на климатичния сценарий за определяне на потенциални изменения в растителността във височина. Един от най ефективните методи за борба с ерозията на деградирани терени е затревяването. А за решаване на казуса от значение са видовете растения, чиито семена ще бъдат ползвани за затревяване.

В последните шест години Дирекцията на парка извършва мониторинг на туристическото натоварване в района на Седемте рилски езера – парков участък (ПУ) Дупница, туристическата пътека за вр. Мусала (Лятна) от границата на парка до върха

и туристическата пътека за вр. Мальовица от границата на парка до Втора тереса. Отчетени са заплахите, площта, която е отнета в резултата на антропогенната дейност – пешеходен туризъм. Мониторингът е извършен на едни от най-натоварените туристически пътеки в парка. Площадките за мониторинг по описаните пътеки са заложили в периода 2018 –2021 г., в които е описано видовото разнообразие от тревисти видове, повтаряемостта на всеки вид и е определено неговото процентно присъствие, описани са консервационно значими видове, отчетена е процента ерозия, отчетен е процента на проективното тревно покритие. Заради големия брой туристи, все повече се увеличава ерозията на почвата. Почвата, като основен компонент на природната среда е обект на особено внимание. Заради големия брой туристи, все повече се увеличава ерозията на почвата.

Като цяло туристическата дейност в парка не е устойчива, защото не отчита настоящото и не анализира бъдещото влияние над околната среда и природните компоненти.

В резултата и на антропогенния натиск, водната и ветровата ерозии се унищожават повече почва, отколкото се образува. Почвите в описаните райони са на силни наклонени терени, а релефът е сред основните фактор при ерозионни процеси. Валежите в планината са силен ерозионен фактор. Важен фактор за субалпийската и алпийска планина е и ветровата ерозия. Решаващ фактор за наличието или отсъствието на ерозия е растителността. Растителността пречи за формирането на ерозионни причинители, но човекът е най-големият негативен фактор. Влошаване състоянието на растителната покривка от неправилна антропогенна намеса е основна причина за опорояване, а от там и за затлачване на ледниковите езера. Ерозията в описаните райони може да бъде минимизирана или спряна само след намеса на парковата дирекция с възстановяване на тревния чим или чрез проектиране на противоерозионни мероприятия. Необходимо е да се отчетат и водосборите на всяко едно от тези места. За да се оцени ефекта на водната ерозия и антропогенния фактор е необходим анализ на релефа и водоплътността на скалите в геоложката основа. Необходимо е Дирекцията да знае количествените параметри на видовете ерозия в описаните райони, с количествени измерване. Това е много тежък, времеемък труд, а към момента човешкия потенциал за такива измервания в Дирекцията липсват. Да се оцени ерозионната податливост на почвата за определен период. Да се знае количеството ерозирана почва, като основен параметър характеризиращ интензивността на водната, ветровата и антропогенна ерозия.

Местообитанията в посетените райони са със специфични по отношение топлина, почва, скална основа и др. фактори, определящи видове растения, животни, гъби, микроорганизми в тях. Тези характеристики са относително постоянни за всеки вид природно местообитание. Местообитанията се класифицират съобразно растителните съобщества в тях. В посетените райони има, тревни, храстови, горски, скални и сладководни местообитания - блата и торфища.

Разнообразните климат, воден режим, почви и растителна покривка, определят голямото богатство от типове местообитания, които се срещат. Сред местообитанията повлияни от ерозионни процеси има редки и уязвими.

Състоянието на едно природно местообитание се счита за благоприятно, когато площта, която покрива, е постоянна или и се увеличава. Структурата и функциите му са стабилни и състоянието на типичните за него видове е добро.

Природните местообитания в не ерозираните участъци са добре съхранение, поради липса на прекалено използване или изоставяне на традиционните практики в пасищата. По описаните туристически пътеки от повече от десет години няма паша,

защото тя е сериозна заплаха за тях. В посочените райони се срещат няколко типа природни местообитания в зависимост от растителността в тях.

Разпространени са растения, които се срещат само на Балканския полуостров и никъде другаде по света: жълт равнец, гръцка кръстатка, изящен карамфил, родопска мишовка, румелийски тръбоцвет, както и типичния само за Рила вид – божествена (рилска) иглика – *Primula deorum*.

Характерно за високата част е природно местообитание 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от *Littorelletea uniflora*ei/или *Isoeto-Nanojuncetea* (ПУ-Боровец и ПУ-Дупница). Водни съобщества на ниски многогодишни видове в олиготрофни до мезотрофни планински езера, по-често в поплитките периферни участъци на езерото, на границата между водата и сушата (разред *Littorelletalia uniflora*e). Видовете спадат към класа *Isoeto-Nanojuncetea* и съюз *Nanocyperion flavescens*tis. Характерни растения в тях са: *Isoetes lacustris*, *Subularia aquatica*, *Sparganium angustifolium*, *Dichostylis michelianus*, *Lindernia procumbens*, *L. dubia*, *Eleocharis acicularis*, *Mentha pulegium*, *Cyperus fuscus*, *Pycreus glomeratus*, *Persicaria lapathifolia*, *Pulicaria vulgaris*, *Astragalus contortuplicatus*, *Echinochloa crus-galli*, *Elatine triandra*, *Rorippa sylvestris*, *Butomus umbellatus*, *Lythrum hyssopifolia*, *Crypsis alopecuroides*, *Plantago altissima*, *Glinus lotoides*, *Filaginella uliginosum*, *Portulaca oleracea*, *Verbena officinalis*. Езера и водни басейни са бедни до средно богати на хранителни вещества, с рН 6-7. Друг тип езера са естествените дистрофни езера с код 3160. През настоящата година най-представително беше ез. Трилистника от циркуса на Седемте рилски езера. Това са сладководни местообитания на естествени езера с кафяво оцветена вода поради наличието на торф и хумусни киселини. Тези езера са застрашени. Естественото развитие е в посока образуване на торф. Характерни растителни видове за това природно местообитание са: *Carex rostrata*, *Utricularia minor*, *Sparganium minimum*, *Drepanocladus* spp., *Calliergon* spp., *Sphagnum* spp, *Primula deorum*.

Ез. Трилистника е в процес на превръщане на торфа в почва в югозападна посока, в този участък липсва водно огледало. В посока север камъните са покрити с различни видове водорасли и по камъните има дебел кафяв налеп от който в годините напред ще се образува торф, който ще се натрупва в годините. Растителните съобщества се отнасят към съюза *Sphagno-Utricularion*. Тези водоеми са олиготрофни, бедни на варовик водоеми. В тях дистрофни процеси са започнали преди много години.

Висшите растения срещайки се в това природно местообитание са: *Carex rostrata*, *Sparganium minimum*, *Utricularia minor*; мъхове *Calliergon* spp., *Drepanocladus* spp., *Sphagnum inundatum*, *S. subsecundum*. Гъби: Макромицети – *Galerina sphagnum*um; Микромицети – *Anthracoidea inclusa* (по *Carex rostrata*), *Rhizophydium pollinis-pini* (пополен от *Pinus sylvestris* и *P. mugo*). Животни: Често срещани планктонни организми: Rotifera: *Adineta vaga*, *Keratella cochlearis*, *Polyarthra dolichoptera*; *Dicranoporus forcipatus*, *Lecane sympoda*; Cladocera: *Daphnia obtusa*, *Chydorus sphaericus*; Copepoda: *Macrocylops fuscus*, *M. albidus*, *Eucyclops serrulatus*.

Този тип местообитание обхваща планинските езера, в които е започнало обрастване с водна растителност и натрупване на торф. Местообитанието е с консервационно значение за опазването на *Utricularia minor*, защитен вид, включен в Приложение № 3 на ЗБР, както и на консервационно значимия вид гъба *Galerina sphagnum*um.

Отрицателно действащи фактори. Глобално затопляне и засушаване, промени в хидрологичния режим, атмосферно замърсяване, еутрофициране вследствие на туризъм и животновъдство. По северната, северозападната страна на Трилистника,

въпреки че пашата е забранена през 2024 г. бяха установени множество изпражнения от коне. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР. В Национален парк „Рила” голяма част от езерата са дистрофни.

Необходими мерки за опазване и възстановяване. Запазване на съществуващия хидрологичен режим в районите, където са разположени езерата и ограничаване до минимум дейности като замърсяване с отпадъци, дрениране, паша (макар и нерегламентирана). Включване на местообитанието в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие ще позволи оценка на състоянието и предлагане на дългосрочна програма за възстановяване и опазване.

Друг тип характерно за парка природно местообитание е Алпийски и бореални ерикоидни съобщества с код 4060. Това са умереноконтинентални ерикоидни храсталаци от дребни или пълзящи храсти по алпийските или субалпийските зони на парка с преобладаващи ерикоидни видове, сребърник, дребни смрики, зановец или жълтуги. В парка сребърник се среща единствено в ПУ Дупница, в района южно от циркуса на Седемте рилски езера. В посетените райони условията за този биом са сурови, със силни ветрове, те са бедни на въглероден диоксид, необходим за храна на растенията и процеса фотосинтеза. Това са алпийски дребни ерикоидни съобщества от съюз *Loiseleurio-Vaccinium*. На много места неповлияни от човешка дейност могат да бъдат видяни високопланински ерикоидни съобщества от черен емпетрум (*Empetrum nigrum*) и боровинки (*Vaccinium* spp.)

Съюзът *Empetrum-Vaccinium* е типично застрашен. Обща характеристика на съюза с *Empetrum nigrum* е мезофилен нанофанерофит с аркто-алпийска природа и е глациален реликт в българската флора. Неговите фитоценози се срещат рядко и нямат тенденции за създаване на нови или разширяване площта на сега съществуващите. Наблюдава се само в циркуса на Седемте рилски езера. Терените са с изразено доминиращо северно изложение на стръмни до полегати скалисти склонове. Почвите са сравнително по-добре развити от тези под алпийските фитоценози на синята боровинка (*Vaccinium uliginosum*). Влажността им е постоянна. Заеманите площи най-често е до 100 кв.м, със силна мозаечност. Разпространени са главно около границата между алпийския и субалпийски пояси, в отделни случаи на височина 2200 m, поради което въздействието на силните ветрове върху биотичните и абиотични компоненти на природата е относително по-слабо от това в алпийския пояс, където са локализираны местообитанията на алпийските съобщества на синя боровинка. Но и в участъците от субалпийския пояс през зимата също рядко се установява снежна покривка и температурите са много ниски. Все пак средата е относително по-малко сурова и фитоценозите са изразено двуетажни, за разлика от едноетажните на *Vaccinium uliginosum* в алпийския пояс. Проективното покритие на висшите растения е по-високо, флористичният им състав е относително богат, макар и не винаги видовете в отделните съобщества да са много. Почти винаги с високо обилие в състава им участва и синята боровинка. Най-често *Empetrum nigrum* има изразени доминантни и едификаторни функции, а *Vaccinium uliginosum* е субдоминант или асектатор. Само в отделни случаи боровинката доминира. Изключително високо обилие има *Cetraria islandica*, а на места – и *Thamnolia vermicularis*. В състава на фитоценозите като правило участват и *Vaccinium myrtillus* (в някои участъци добре представен), *Vaccinium vitis-idaea*, *Juniperus sibirica*, по-рядко *Pinus mugo*, много лишеи и мъхове. От съседните тревни фитоценози навлизат *Avenula versicolor*, *Campanula alpina*, *Carex curvula*, *Dianthus microlepis*, *Festuca airoides*, *F. riloensis*, *Homogyne alpina*, *Juncus trifidus*, *Primula minima*, *Sesleria comosa* и др. Съобществата на *Empetrum nigrum* имат сходен флористичен състав, ако се изключи по-ограниченото обилие на *Cetraria islandica*.

Висши растения в съюза *Empetrum nigrum* и *Vaccinium uliginosum* са: *Anemone narcissiflora*, *Arctostaphylos uva-ursi*, *Avenula versicolor*, *Carex bulgarica*, *C. gracilis*, *C. rangiferina*, *Diphysium alpinum*, *Empetrum nigrum*, *Festuca airoides*, *F. picta*, *Gentiana punctata*, *Gentianella bulgarica*, *Geum bulgaricum*, *Homogyne alpina*, *Huperzia selago*, *Juncus trifidus*, *Juniperus sibirica*, *Sesleria comosa*, *Vaccinium myrtillus*, *V. uliginosum*, *V. vitis-idaea* и др.; мъхове – *Barbilophozia lycopodioides*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Rhytidiadelphus triquetrus*; лишеи: *Cetraria islandica*, *Cladonia arbuscula*, *Peltigera aphthosa*. Природното местообитание се намира при надморска височина над 2200 м.

Консервационно значение на местообитанието се крие в месторастенето на редки, застрашени от изчезване фитоценози и защитени видове растения (*Anemone narcissiflora*, *Diphysium alpinum*, *Empetrum nigrum* и др.).

Съобществата от *Empetrum nigrum*, *Vaccinium uliginosum*, на места с *Arctostaphylos uva-ursi*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Huperzia selago*, мъхове (*Barbilophozia lycopodioides*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Rhytidiadelphus triquetrus*) и лишеи (*Cetraria islandica*, *Cladonia arbuscula*, *C. rangiferina*, *C. gracilis*, *Peltigera aphthosa*) са в субалпийския пояс. Характерни са за сравнително откритите, изложени на силни ветрове места.

Като цяло туристическата дейност в парка не е устойчива, защото не отчита настоящото и не анализира бъдещото влияние над околната среда и природните компоненти.

Прекрасните гледки на планинските склонове, самотни върхове и езера, бистри речни потоци в субалпийския и алпийски райони е мястото за много пътешественици както през лятото, така и през зимата.

За да не се наблюдава негативен ефект върху природните ресурси и компоненти, които са ключов елемент в туристическото развитие е необходима правилна управленска и стратегическа програма. Много е важно дирекцията да разработи образователни програми сред посетителите с насока поддръжка на жизненоважни екологични процеси и за подпомагане на закрилата на природното наследство и биологичното разнообразие.

Туризмът на територията на парка респективно зоната трябва да осигури надеждно, дълготрайно икономическо развитие, предоставящо справедливо разпределени социално-икономически ползи на всички заинтересовани страни, сред които стабилна заетост и икономически възможности. Развитие на устойчивия туризъм особено важно за защитената територия и зона, изисква се информирано участие на всички заинтересовани страни, както и силно административно ръководство за да се осигури широко участие и изграждане на консенсус. Постигането на устойчив туризъм е непрекъснат процес и изисква постоянен мониторинг на въздействията и прилагане на съответните превантивни и/или коригиращи мерки когато е необходимо. За да се минимизира негативния ефект от туристопотока е необходима стратегия за устойчив туризъм с ясно разписани правила и критерии и политика за нейното изпълнение. Необходимо е да се поддържа и подчертава качеството на пейзажа и да се избягва материалния и визуалния упадък на средата. За целта е необходимо биологичното разнообразие да се подкрепя да се запазват природните зони, хабитати в дивата природа и да сведе до минимум щетите над тях. Ако Дирекцията успее да развие идеята за устойчив туризъм в годините би се минимизирал негативния ефект от туристическото натоваване на най-ползваните туристически пътеки. В националния парк туризмът освен устойчив има и екотуризъм, който се определя като отговорно посещаване на природни зони, запазващ околната среда, поддържащ благоденствието на местните хора и съдържащ

образователен елемент. Екотуризмът трябва да допринася финансово към консервацията и местните хора и да е ориентиран към запазване на природните ресурси. Качеството на околната среда е ключова за туризма, особено в защитените територии и зони. Туристическото развитие може в годините предизвика огромен товар върху описаните туристически пътеки и да доведе то въздействия като ерозия на почвата, повишено замърсяване на водните тела, изхвърляне на отпадъци, унищожаване на природни хабитати, допълнителна вреда над застрашени видове и повишени рискове от горски пожари. То често замърсява водните ресурси и създава проблеми за местното население.

Устойчивият туризъм също трябва да поддържа високо ниво на задоволеност на туристите, да им предостави съдържателно преживяване, повишавайки информираността им относно проблеми свързани с устойчивостта и опазване на природата, както и спазване на правилата за поведение определени от закона и паркова дирекция и да ги приканва към устойчиви туристически практики.

През 2021 г. е картирана нова алтернативна туристическа пътека очертана от туристопотока на трасето от границата на парка до чешмата след моста на р. Мальовица по туристическа пътека до Втора тераса в ПУ-Говедарци.

Най-малко уязвима е туристическата пътека до вр. Мусала, тъй като географията на пътеката не позволява проширяването и, както и образуването на алтернативни пътеки. Най-уязвим е циркусът на Седемте рилски езера поради експозицията на пейзажа.

Големият брой посетители е причина за влошаване на състоянието на туристическите пътеки, променяйки ландшафтния изглед. Затова в следващите години е необходимо евентуално затваряне на стари или поддържани по проект с външно финансиране на части от туристическите маршрути в трите паркови участъка. Необходимо е да бъдат поставени забраняващи преминаването табели и информационни табели, за да се проследи в годините напред след тяхното затваряне, как се възстановяват нарушени и ерозирани терени в зависимост от ново появилите се растителни видове и почвеният тип. За да не бъдат щетите необратими и да се спре загубата на биоразнообразие.

Поставена е нова туристическа инфраструктура (информационни и указателни табели) с идея да съдейства за опазването на биоразнообразието. Необходимо е специалисти да определят степента на ерозия - лека, средна, силна или много силна степен. Мониторингът в тези райони трябва да продължи за да се отчете посоката на интензивното намаляване/увеличаване на растителността в определените райони на описаните туристически пътеки.

На много места по продължение на пътеката по Сухия чал има извадени каменни плочи, такива са извадени на места от стъпалата, а отводнителната канавка в част от нея има нападали в просвета на канавката каменни плочи, които са били укрепващи същата. Между ез. Трилистника и ез. Близнака има паднал жалон от зимната маркировка х. Ловна- х. Иван Вазов, желателно е същият да бъде изправен и укрепен така, че туристите да имат вярна ориентация през зимата и в мъгла.

Пътеката от х. Седемте езера към х. Рилски езера в стръмния участък в началото е настлана с едри камъчета, в случай на дъжд там ще бъде хлъзгаво и за целта е необходимо този участък да бъде преработен така, че да бъде безопасен за посетителите. В страни от местата оградени с камъни, където не са положени плочи има множество алтернативни пътеки и пътечки, вероятно от посетители, които стъпват върху растителния чим.

По пътеката от х. Седемте езера към х. Рилски езера покрай Долното езеро (зимна) мостовете, поставени в изпълнение на Проект „Устойчиво управление на

Национален парк „Рила“ I-ва фаза“ са за подмяна или укрепване, тъй като същите са счупени и изкривени. Състоянието на консервационно значими растения в ПУ-Боровец – петниста тинтява, рилска иглика и български омайник. В ПУ-Говедарци – петниста тинтява и рилска иглика, в ПУ-Дупница – рилска иглика, петниста тинтява, жълта тинтява са обект на Националната система за мониторинг състоянието на биоразнообразието в посетените места не е изправено пред заплахи, както от дейностите на човека, които са разнообразни по своя характер и не засягат описаните организмови таксони. В ПУ-Боровец защитеният вид балкански ендемит - български омайник, в ПУ-Дупница – български омайник, черен емпетрум, йодерерово пропадниче, златовръх, плаун, ледниковият реликт сребърник са много представителни и не засегнати от туристопотока.

В циркуса на Седемте рилски езера:

- по Сухия чал единствената туристическа пътека е от х. Скакавица за х. Иван Вазов, затова е необходимо с помощта на бариери боядисани с червено и бяло да се затвори маршрута, като бъдат сложени на тях информационни табели на няколко езика, че туристите не могат да преминават от там и подлежат на санкции. В случай, че пътеката бъде забранена, изровените „траншеи“ трябва да се запълнят със земна маса, биолепила и стимулатори за покълване на семената и братене на тревните видове. За 3-5 години ако няма човешка намеса „траншеите“ ще започнат да се самообновяват с местни тревисти видове. В случай, че бъдат поставени 4 бариери за да няма достъп до брега на езеро Бъбрека затварящи туристопотока и се затварят алтернативни пътеки и така би изпълнена заповедта за обявяване на ЗТ, опазване на естествения ландшафт, защото дървените парапети не са част от ландшафта. Все пак за ползване от туристите за потопяване във водите на езерата се ползват основно Бъбрека с неговата голяма крайбрежна ивица и езеро Окоето. Така голямата крайбрежна ивица ще стане забранена за преминаване от туристи.

- х. Седемте езера – х. Рилски езера през Долно езеро (зимна пътека). Пътеката е в относително добро състояние с изключение на счупените и опасни за преминаване мостчета има нужда от още малко дървени скари на преовлажнените места, където рилската иглика е изключително добре представителна.

- В началото на пътеката от х. Седемте езера е необходимо освен лятната лентова маркировка, която туристите трудно четат да има и указателна табела със стрелка с текст: „х Рилски езера, лифт, х. Ловна“ поставена на метален жалон по възможност с азимути. Необходимо е по зимната пътека за х. Ловна – х. Седемте езера на разклона от традиционната туристическа пътека да се поставят указателни табелки за х. Рилски езера и х. Ловна.

- х. Рилски езера – ез. Бъбрека. Пътеката трябва да започва с каменни стъпала, укрепени с анкери, като с бариера се затвори пряката пътека започваща от горна станция на лифта обикаляща източно х. Рилски езера и се слива с традиционната. От двете страни на туристическата пътека трябва да бъдат поставени дървени „бордюри“ за да може настилката да остане в очерганията на пътеката. Равните участъци на пътеката трябва да бъдат заслани със ситен камък, който да бъде добре валиран, след което в свободното пространство да се насипят с дребна фракция камък, който също да бъде валиран. Стръмните участъци са със стъпала с едри каменни плочи, като също се използват анкери за да няма движение на плочите. Преди и след х. Седемте езера, както и при ез. Бъбрека трябва да има алеи с дължина от около 10 м да бъде с редени едри каменни плочи.

- Участъка от пътеката ез. Бъбрека – ез. Окоето това е най-увредената част от пътеките в циркуса, въпреки, че през септември 2023 г. отново бяха поставени

колчета ограничаващи местата за мониторинг и боядисване на големи камъни. Тук трудно би могло да се направи възстановяване на тревния чим. Необходимо е маркираната туристическа пътека да бъде застлана с големи каменни плочи с вклинени между тях анкери и изградени, където е необходимо и каменни стъпала за да задържат от свличане на каменните плочи. За останала част е необходимо да се сложат бариери, боядисани с червени и бели ивици, за да въздейства агресивно на преминаващите с информационни табели на тях, че достъпа е забранен и нарушителя подлежи на санкции. Склонът е много стръмен и на място има множество пътека и пътечки по целият скат, който е прорязан и силно ерозирал. А малките почвени частици достигат до езерата и макар и бавно образуват почвен слой, което е предпоставка за развитие на тревна растителност. Необходимо е да има две информационни табели, които да обяснят на туристите да се движат само и единствено по маркираната туристическа пътека, както и обяснение, какво причиняват нарушавайки правилата. За да бъдат рекултивирани новосъздадените алтернативни на основната туристическа пътека маршрути е необходимо да бъдат поставени напречни дървени прегради, а в „браздите“ да се насипе почва с камъни с биолепило и прилепители за да може по естествен път за 3-5 години да започне затревяване.

- ез. Окото – ез. Сълзата. Пътеката е стръмна и по изградените на места каменни стъпала има насипани множество малки камъчета, което прави пътеката трудна за минаване, част от парапетите са счупени. Необходимо е през определено разстояние да се поставят напречни дървени прегради за да се задържи каменния материал, който сам ще запълни. Трасето е изградено почти изцяло от каменни стъпала със суха зидария. Алтернативните пътеки трябва да бъдат пресечени от дървени прегради и засипани с почва смесена с каменна фракция, биолепило и прилепители за да могат по лесно да покълнат и поникнат семената от естествените треви от двете страни на пътеката.

По отношение развитието на туризма в Актуализирания план за управление на НП „Рила“ 2022-2031 г. са залегнали Зона „Туризм“ включваща основните, второстепенните и специализираните туристически маршрути, заслоните и хижите, беседки, пейки, съществуващи спортни съоръжения, входните и изходни пунктове на територията на Парка, с основно предназначение да осигури условия за туризъм и туристически услуги. Местата и пътеките са обозначени и е разрешено преминаването само по тях, както и Зона „Инфраструктурна“ (Сгради и съоръжения) в значителна степен съвпада с елементи на предходната зона и включва сгради на парковата администрация, посетителски центрове, кантони, просеки, лифтове за посещение на Парка, нефункциониращи сгради и съоръжения, водоснабдителни съоръжения и др. Посочените зони напълно обезпечават възможностите за развитие на природосъобразен туризъм /Кирилов, 2024/.

Заклучение

Посетителската инфраструктура /дървени перголи, парапети/ има своето предназначение, на много места загрозява естествения пейзаж, за същата трябва да се осигурява устойчивост, а не да се поврежда, а в следващите години ще бъде повлияна и от климатичните условия. Желателно да се сложат бариери с кръгъл забранителен знак с текст и бяла и червена боя, които да са сигнал за гражданите, че преминаването не е допустимо, за да може да се прикове вниманието на посетителите от червения цвят, който е ограничителен и означава забранено. Всички алтернативни пътеки да бъдат застлани с почва, валирани, а на стръмните участъци почвата са бъде примесена

с подходящата каменна фракция, с размер на камъка (по дребна фракция), какъвто е в планината.

В посетените райони не се наблюдава замърсяване на околната среда от битови отпадъци и отпадни води и органични битови отпадъци. Туристическото развитие може в годините да предизвика огромен товар върху описаните туристически пътеки и да доведе до още по ясно изразено негативно въздействие върху природата, като ерозия на почвата, повишено замърсяване на водните тела, изхвърляне на отпадъци, унищожаване на природни хабитати, допълнителна вреда над застрашени видове и повишени рискове от горски пожари. То често замърсява водните ресурси и създава проблеми за местното население.

Устойчивият туризъм също трябва да поддържа високо ниво на задоволеност на туристите, да им предостави съдържателно преживяване, повишавайки информираността им относно проблеми свързани с устойчивостта и опазване на природата, както и спазване на правилата за поведение определени от закона и паркова дирекция и да ги приканва към устойчиви туристически практики.

Използвана литература

- Андонов, К., Георгиева, Н., Кирилов, С. 30 години „Национален парк Рила“ – предизвикателство за идните поколения, в. Ехо, бр.2, 2022, стр. 12.
- Георгиева, Н., Кирилов, С. Съвременен ландшафт в Национален парк „Рила“, Юбилейна научна конференция „30 години Национален парк Рила“ – предизвикателство за идните поколения“, Научни доклади, Д „НП Рила“ – Благоевград, 2022, стр. 150-151.
- Годишен доклад за състоянието на околната среда в България, 2022 г.
- Годишен доклад за състоянието на околната среда в България - земи и почви, 2022 г.
- Димитров, Д. Развитие на туризма в Национален парк „Рила“, Сп. Пирински книжовни листи, Година XIV, Брой XIV, ISSN: 1312-6911 (Print); 2815-4541 (Online) Благоевград, 2023, стр. 102-105
- Кирилов, Ст., Караджов, Вл. Организационни и управленски решения, свързани с развитието на посетителската инфраструктура в територии от Националната екологична мрежа, Сп. Пирински книжовни листи, Изд. „Колеж по туризъм“, Благоевград, година XIV, брой XIV, 2023 г., ISSN 1312-6911, стр. 29-37
- Кирилов, Ст., Особенности в управлението на специализираните форми на туризъм. Във фокуса на устойчивостта, монография, 2024, изд. Колеж по туризъм – Благоевград, ISBN 978-954-9497-37-3, 184-186.
- Кирилов, Ст. РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН РИЛА-ПИРИН, сп. Пирински книжовни листи, Изд. Колеж по туризъм – Благоевград, ISSN: 1312 – 6911, стр. 97
- План за управление Национален парк „Рила“ 2001-2010, <https://rilanationalpark.bg/дирекция-нп-рила/управление/законодателство/закони-1.html>
- ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ 2015-2024 г., Дирекция „Национален парк Рила“, Благоевград, стр. 228, 240-241, https://rilanationalpark.bg/assets/userfiles/DZZI/PU_RILA_20151018_DL.pdf
- Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България
- Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 в България
- Състояние на почвите - ИАОС
- Червена книга на Република България, том 3. Природни местообитания, <http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol3/>
- 90 години борба с ерозията на почвата в България – Научна конференция с международно участие, София, 1995, 16-20 Октомври